

Цуканова Дарина¹Email: dasha932015@gmail.comORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6077-7856><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511706>

Громадська діяльність національних меншин України у воєнний час

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Громадська діяльність в різних соціальних процесах та її безпосередня організація досить часто постає в центрі наукових дискусій, зокрема і в Україні. Адже демократизація сучасних трансформаційних процесів державних інституцій (особливо в умовах воєнного стану) потребує залучення максимальної кількості соціальних груп, не зважаючи на етнокультурне походження. Вітчизняна дослідниця Кін О. М. зазначає, що дана категорія тісно пов'язана з терміном «громадська активність» та визначається як безоплатна, добровільна, активна, безкорисна й дієва позиція, направлена на трансформаційні процеси та позитивні зміни у суспільному житті. Громадська діяльність часто засновується на соціально значущій меті.

Зазвичай вона спрямована на захист інтересів тих чи інших громад, певного колективу, окремої особи або цілого суспільства. Громадська діяльність є цілком доступною для охочих, має динамічний характер, зокрема й особового складу, який забезпечує наступність і логічність традицій, принципів та норм, а також займається підбором методів діяльності та їх формату. Громадська активність виступає як якість, яка може бути притаманною особистості (Кін, 2021. с. 92-94).

Проте, дослідниця Буклеєва І. В. зауважує, що громадська активність – це ніщо інше як багаторівневий феномен суспільної реальності, який має наступні складники: відчуття соціальної відповідальності перед державою та перед спільнотою (національною, сільською або міською), високий рівень розвитку культури й громадської свідомості людини, фактор переслідування власних інтересів особи з метою покращення власного матеріального стану й здобуття доступу до культурних благ. Громадська активність проявляється в політичній, соціально-комунікативній, культурній, інформаційній, громадській та в інших сферах життя соціуму (Буклеєва, 2020, с.89).

Відомо, що Друга світова війна, дуже масштабний воєнний конфлікт, який приніс людству масу смертей та руйнувань, являє собою політичний акт та інструмент, який був задіяний задля досягнення певних політичних цілей. Масштабність ведення бойових дій стала причиною залучення громадян незалежно від етнонаціонального походження.

Одним із чинників залучення людей стала актуалізація стереотипів національного й етнічного характеру та відповідних міфів. Національні почуття переважили релігійні, соціально-класові й політичні інтереси, а

¹ Аспірантка, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

також сімейні й культурні цінності. Тож, історики виділяють три етапи в історіографії долі національних меншин України в роки Другої світової війни.

Перший етап припадає на 1939-1941 роки, коли відбулася зміна статусу етнічних спільнот й корінного населення західних регіонів через включення їх до складу УРСР, де мали місце репресії, депортації під егідою соціалістичних перетворень. Другий етап пов'язаний з розгортанням активних бойових дій у зв'язку з нападом Німеччини та встановленням нацистського режиму на окупованих територіях України (1941-1943 роки). Третій етап мав місце з 1944 по 1945 рік, позначений відновленням радянської влади, депортацією етнічних меншин Криму, примусовим обміном населення, боротьбою українських повстанців та приєднанням Закарпаття до УРСР (Котигоренко, 2020, с.294-295, 303.).

Наразі національні меншини України беруть активну участь в захисті вітчизни від російського вторгнення. Проте, цього разу це відбувається відповідно до їх відчуття патріотизму та любові до України як до Батьківщини. 11 грудня 2023 року відбувся форум-марафон змішаного формату (офлайн та онлайн), який був проведений під гаслом, що наголошує на єдності та на свободі всіх членів суспільства, незважаючи на етнокультурну ідентичність. Відомо, що з самого початку повномасштабної війни і зараз представники національних меншин вступали й продовжують вступати в ряди Збройних сил України та до Сил територіальної оборони.

На нашу думку, це є чітким доказом того, що «нацизм» в Україні не є поширеним суспільним явищем, а протилежні твердження представляють собою маніпулятивний інструмент пропаганди. До того ж, члени меншин брали участь в організації шляхів евакуації та мереж надання гуманітарної допомоги. З допомогою наявних міжнародних зв'язків, члени спільнот привертати міжнародну увагу до проблеми війни в українській державі, залучали кошти у вигляді фінансової допомоги, а також активно працювали на політичному полі.

Важливо тут зазначити, що навіть у важкі часи війни в Україні й досі відбуваються консультації з корінними народами та національними меншинами стосовно захисту їх ідентичності, культури, мови, традицій та прав зокрема. На форумі відмітили, що Україна сьогодні є однією з найбільших поліетнічних країн у Європі, адже 20% її населення складають національні меншини та корінні народи. Та не зважаючи на це, українське суспільство відзначається своєю єдністю перед обличчям загрози та терору (В окопі національностей немає..., 2023).

Член Меджлісу (аналог парламенту та представницько-законодавчий орган) кримськотатарського народу Ескендер Барієв зауважує, що Росія здійснює геноцид українського народу, який поширився на ромів, татар та євреїв. Аби встояти, представники національних спільнот почали тісно взаємодіяти між собою, і з етнічними українцями. У зв'язку з чисельними викраденнями представників корінних народів на окупованих територіях, керівник громадського об'єднання «ШАН» Мисько В. опікуючись

кримськими татарами, які переселилися на Закарпаття, допомагає в наданні житло, забезпеченні обідами, харчовими наборами та засобами гігієни.

Також були створені волонтерські кримськотатарські центри, які займалися і організацією гуманітарної допомоги, і плетінням маскувальної сітки. Був організований проект, який присвятили дозвіллю дітей й кримськотатарської молоді завдяки платформі, яка має назву «Ініціатива 26 червня» про майбутнє татар та Криму зокрема. Ромська національна меншина також зайняла досить активну громадську позицію у важкий для української держави час. В Запоріжжі наразі діє організація «Голос Ромні» – Об'єднання ромських жінок», яка надає юридичні послуги та розповсюджує правдиву інформацію про отримання фінансової та гуманітарної допомоги від міжнародних фондів, отримання статусу ВПО та отримання компенсації за зруйноване житло.

Відома своєю діяльністю також «АРКА» (адвокатська організація), яка допомагає ромським родинам родом із Маріуполя, Херсона, Дніпра та інших міст. Ромський фонд «Чіріклі» брав участь у евакуації ромів із окупованих територій та фінансово підтримав понад 20 тисяч осіб. Спілка вірмен України допомагає фронту та займається волонтерством, ними був відкритий гуманітарний штаб, що допомагає військовим та переселенцям. Грецька національна меншина разом з Федерацією грецьких товариств провела низку культурно-інформаційних заходів та виставок, присвячених місту Маріуполь (до війни і після) та організувала низку програм для поїздок українських дітей до таборів в Грецію (Смагіна, 2023).

Тож, суспільство наразі як ніколи продемонструвало свою єдність не зважаючи на етнокультурне розмаїття. Корінні українці разом з національними спільнотами пліч-о-пліч боронять Україну й забезпечують всебічну підтримку постраждалим. Ми вважаємо, що це є наслідком сформованої громадської ідентичності у всіх членів сучасного українського суспільства, коли громадська ідентичність – це віднесення (ототожнення) себе першочергово до спільноти громадян певного державно-національного утворення. Зазначена ідентичність характеризується активним і свідомим громадянством, наявністю усвідомленого відчуття індивідом власного членства в громадянському суспільстві. Показниками громадської ідентичності зазвичай слугують відчуття гордості стосовно Батьківщини, ототожнення з країною та чітко виражене небажання покидати свою країну. Громадська ідентичність формується в процесі соціалізації, навчання в освітніх закладах, починаючи з раннього дитинства. Освітній заклад при проведенні навчання, як правило, залучає історичне, морально-патріотичне й правове виховання, що в результаті прищеплює любов й шану до вітчизни (Резнік, 2006).

На підтвердження власних розмірковувань ми наведемо результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2022 року (з 6 по 20 липня). До вибірки не були включені тимчасово окуповані території й особи, які знаходилися за кордоном на час проведення дослідження. В опитуванні брали участь респонденти віком від 18 й старше.

Загальний обсяг респондентів становив 2000 людей. Отже, 85% населення України (не зважаючи на лінгвоетнічні, регіональні, вікові, поселенські, гендерні й інші відмінності) вважають себе громадянами своєї країни. Починаючи з 1992 року цей відсоток поступово зростає, у 1992 році становлячи 45,6 % (в часи, коли мала місце пострадянська адаптація), з 2004 по 2006 сягнув 51,6 % (період першої громадської мобілізації), дещо знизившись у 2010 році – 51,2 % (тоді у суспільстві переважала політична поляризація), проте зріс з 2017 по 2018 рік до показника 58,6% (час другої громадської мобілізації), на період третьої громадської мобілізації (який прийшовся на лютий-липень 2022 року) відсоток респондентів, які першочергово вважають себе громадянами України сягнув позначки 84,6% (Дембіцький, 2022).

Отже, національні меншини України беруть активну участь в захисті вітчизни та громадській діяльності зокрема. Проте, їхня громадська діяльність відтепер присвячена не лише захисту власних інтересів і прав, а й допомозі людям, які постраждали у війні. Допомога загалом полягає в організації евакуації, наданні гуманітарної й фінансової допомоги, волонтерстві, в поселенні людей, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб тощо. Чимало представників етнічних спільнот зі зброєю в руках боронять державу, яку вважають своєю Батьківщиною. Основою прояву такого патріотизму з боку меншин ми вважаємо наявність громадської ідентичності у кожного члена суспільства, що значною мірою була сформована завдяки інституту освіти, який і надав відповідне виховання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Букреева, І. В. (2020). Громадська активність як індикатор соціального капіталу міста. *Габітус*, 1(12), 87–91.
2. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. (2023). В окопі національностей немає. Всі ми разом захищаємо нашу країну. <https://dcss.gov.ua/v-okopi-natsionalnostey-nemaie-vsi-my-razom-zakhyshchaiemo-nashu-krainu/>
3. Дембіцький С. Київський міжнародний інститут соціології. (2022). Показники національно-громадянської української ідентичності. <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1131&page=1>
4. Кін, О. М. (2021). Теоретичний аналіз поняття «громадська діяльність». *Теорія та методика навчання та виховання*, (50), 87–97. <https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.08>
5. Котигоренко, В., та ін. (2020). *Національні меншини України в політичних процесах 20–21 століть: стан і проблеми дослідження*. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.
6. Резнік, О. О. (2006). Громадська ідентичність. *Енциклопедія Сучасної України*. <https://search.app/X3NuiDN5eULaq3Rf8>
7. Смагіна, А. (2023). Україна багатьох облич: як національні меншини підтримують одне одного під час війни. *Рубрика медіа рішень. Спецпроект «Вікно відновлення»*. <https://rubryka.com/article/natsionalni-menshyny-ukrayiny/>